

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕТА И АНАЛИЗА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВА

Салиев Бахадир Камилович

Ташкентский Государственный экономический университет

Консультант по экономическим вопросам

«MARK FORMELLE UZBEKISTAN», к.э.н., доцент

Аннотация: В статье рассматриваются работы по усовершенствованию учета и анализа затрат на производства продукции, проводимые учеными-экономистами университета совместно со специалистами компании «Mark formelle Uzbekistan»

Ключевые слова: затрат, себестоимость, учет, анализ, центр ответственности, маржинальный доход, маржинальная прибыль, переменные затраты, постоянные затраты, точка безубыточности, финансовый результат.

Последние время на предприятие «Mark formelle Uzbekistan» особое внимание уделяется на совершенствования учета и анализа затрат на производства продукции и на этой основе увеличению прибыли предприятие. Это, прежде всего связано, с постепенном насыщением рынка на такие продукции и жесткой конкуренции на внешнем рынке, где цена и качество продукции играет решающую роль. Увеличения прибыли в этой условия можно достичь только за счет снижении себестоимости продукции и расходы периода предприятие.

На предприятие «Mark formelle Uzbekistan» осуществляется ряд мер по совершенствованию учета и анализа затрат на производства. В частности, с целью обеспечению эффективности внутрифабричного управления формируется система управления по центрам финансовой ответственности (ЦФО). Эта система позволяет оценить долю каждой производственной

единицы на итоговой результат, возложить на них ответственности по управлению затратами и наблюдать за формированием затрат, что в свою очередь способствуют повышению эффективности хозяйственной деятельности.

Организованный на предприятие «Mark formelle Uzbekistan» ЦФО – это структурная единица, отвечающая перед вышестоящим органам управления за реализацию поставленные перед ними задачи по оптимизации прибыли и соблюдением уровней расходов в пределах установленных норм, нормативов и лимитов. Состав ЦФО состоит из следующих структурных подразделений (ответственные центры): центр дохода, центр затрат, центр прибыли и центр инвестиций.

Каждый центр имеет свойственный ему ответственности и занимается осуществлением предназначенные им функции. В частности, *центр затрат* отвечает за затратами цеха и контролирует за формированием себестоимости продукции. *Центр дохода* - отвечает за выручку от реализации продукции (товаров, услуг и работ), а также контролирует затрат, связанные с их сбытом. *Центр прибыли* - контролирует весь процесс связанные с формированием финансовых результатов, т.е. за получением прибыли от операционной и финансовой деятельности. *Центр инвестиций* - отвечает за осуществлением деятельностью, связанные с размещением временно свободные денежные средства в ценные бумаги и другие долгосрочные активы с целью получения прибыли.

В настоящее время на предприятий «Mark formelle Uzbekistan» хотя подразделения ЦФО не выделено на отдельное функциональной системы и работает как функциональная подсистема, руководители предприятия серьезно относятся к активизации их деятельности. При этом, руководители предприятие намерены, с одной стороны изучать вопросы формирования оптимальной структуры ЦФО, с другой стороны, экономить затраты на

содержание пока не прошедшие испытание новых подразделений.

С целью обеспечения эффективной функционирования ЦФО на предприятие, определить сферу полномочий подразделение и на этой основе добиться эффективного функционирования ЦФО на предприятии разрабатывается порядок формирования этой системы. В его состав включены следующие моменты:

- Выделение подразделения ЦФО и определение их статус;
- Определение порядок взаимодействия этих подразделение в системе управления;
- Разработка внутренних положений, регламентирующих права и обязанности ЦФО.
- Разработка перечень входящих и исходящих информации для каждой подразделении;
- Разработка системы показателей для оценки деятельности каждой подразделении.

Создания в соответствии с организационной структуры предприятия ЦФО способствует связать с деятельностью отдельного персонала, оценить результаты деятельности отдельных производственных подразделений и определить долю их в общий результат финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

В данной статьи, учитывая ограниченности ее объем, мы считали целесообразным вкратце остановится только методике оценки затрат на предприятий «Mark formelle Uzbekistan». Известно, что основными задачами анализа затрат являются: правильное отражение фактических затрат по соответствующим статьям калькуляции; оперативного контроля за использованием производственных ресурсов; контроль за соблюдением, нормам, нормативам и стандартам; выявление внутривозможных резервов снижения себестоимости продукции, предупреждение

непроизводительных расходов, потерь и др.

Изучая возможности сокращения затрат и на этой основе снижения себестоимости продукции необходимо обратить особое внимание на то, что принцип включения затрат в себестоимости через распределение затрат по продукциям не всегда даёт возможности их контролировать. В частности, на предприятие «Mark formelle Uzbekistan» производства продукции осуществляются в нескольких этапах. Поэтому, даже имея точные данные о себестоимости продукции, не имеем возможности определить, как распределяется затрат на отдельных этапах (центрах ответственности) производства. Поэтому, мы считаем целесообразным, закрепить ответственное лицо за расходами на каждом производственном этапе.

Лица, занимающиеся управлением затрат должны иметь глубокие знаний и всесторонние представления о природе затрат, аналитические способности оценить состава, структуры затрат и влияния различных факторов на их изменения. С этой точки зрения для аналитических целей на предприятие «Mark formelle Uzbekistan» целесообразно группировать затрат по следующим признакам:

- 1) В целях определения участия в процессе производства (производственные и непроизводственные);
- 2) В целях управления и контроля (контролируемые и неконтролируемые);
- 3) В целях установления периода списания с реализуемой продукции (производственная себестоимость и расходы периода);
- 4) В целях калькуляции и оценки произведённой продукции (прямые и косвенные);
- 5) В зависимости от изменения объема продукции и планирования производства (переменные и постоянные).

На предприятий «Mark formelle Uzbekistan» через «Центр финансовой ответственности» управления затратами организуется на основное

распределение ответственности отдельного или группового управленцев на основе распределения их полномочий, устанавливая ответственности за доходы и затраты каждого отделения. При этом, исходя из сути управления затратами через центр, затраты по строго установленному для каждого центра порядку переносятся на продукцию, работы и услуги и определяется маржинальный доход.

Маржинальный доход определяется отдельно для каждого из производственных подразделений предприятия первого порядка и как их сумма по предприятию. Для определения маржинального дохода (Md) должен иметь по каждому цеху информацию о соответствующем доходе (St), переменных затратах (Pz) и прямых постоянных затратах (Tdx) по основному производству. На основании этих данных мы предлагаем рассчитать предельный доход каждого производственного подразделения в следующем порядке:

$$Md = St - Pz \quad (1)$$

Если учесть что, в состав переменных затрат (Pz) переведённых в формуле по каждому производственному подразделению включаются затраты по основным материалам, сырью и комплектующим (Cm), затраты по заработной плате основных работников (Zp), расходы по социальному страхованию (Cc) прочие переменные расходы (Px) и переменные непроизводственные расходы (Hi), то переменные затраты каждого производственного подразделения можно рассчитать следующим образом:

$$Ux = Cm + Zp + Cc + Px + Hi \quad (2)$$

Таким образом, формула расчета маржинального дохода каждого производственного подразделения с учетом содержания вышперечисленных затрат будет выглядеть следующим образом:

$$Md = Ct - (Cm + Zp + Cc + Px + Hi) - Tdx \quad (3)$$

Расчет маржинальных доходов каждого производственного

подразделения позволяет оценить деятельность центров затрат по увеличению доходов и снижению издержек. А для полной оценки деятельности центров затрат необходимо рассчитать маржинальную прибыль (МП) по «Центру финансовой ответственности». Для этого сначала определяются общие постоянные затраты (D_x) и используются следующие формулы:

$$МП = \sum C_t - \sum U_x - \sum T_{dx} - \sum D_x \quad (4)$$

Определение общей маржинальной прибыли позволяет определить роль каждого производственного подразделения и, следовательно, центра затрат в её формировании. Таким образом, разработка методологии управления затратами, создание научной основы систематизации затрат, правильный выбор методов планирования и контроля для принятия управленческих решений по «Центру финансовой ответственности» создают отличную основу для хорошего понимания природы затрат предприятия и эффективного управления ими.

На предприятие «Mark formelle Uzbekistan» наряду с разработкой методики управления расходами по «Центру финансовой ответственности» предпринимаются усилия по созданию основы управления прибылью. Управление прибылью через такой центр относится к деятельности всех служб и подразделений внутренней структуры предприятия, которые в той или иной степени связаны с разработкой и принятием управленческих решений по различным аспектам его формирования, распределения и использования.

На наш взгляд, основной целью применения методики управления прибылью по «Центру финансовой ответственности» является определение и оценка перспектив его деятельности, направленной на получение максимальной прибыли, эффективности и рентабельности в частности, и предприятия в целом.

Определено, что управления прибылью путем создания на предприятие «Mark formelle Uzbekistan» «Центра финансовой ответственности» осуществляется в следующем порядке:

- 1) изучение особенностей функционирования структурных подразделений предприятия с точки зрения влияния их на некоторые аспекты формирования и использования прибыли;
- 2) определение основных видов центров ответственности в рамках структурных подразделений предприятия;
- 3) формирование системы прав, обязанностей и уровня ответственности руководителей структурных подразделений, определенных в качестве центра ответственности;
- 4) разработка плана или нормативного задания в бюджетной форме и доведение их до центров ответственности;
- 5) обеспечение контроля за выполнением установленной “центром” ответственности посредством получения соответствующий служебной информации (отчетов), их анализа и изучения причин отклонений (расхождений).

Как на основе методологии управления прибылью через «Центр финансовой ответственности», так и методики управления затратами лежит маржинальный анализ, и здесь будут определены маржинальный доходы и прибыли по каждому центру ответственности:

$$\sum Ct - \sum Ux \Rightarrow \sum Md - \sum Dx \Rightarrow \Pi \quad (5)$$

Очевидно, что формирование прибыли предприятия и факторы, влияющие на него, выражаются в взаимосвязи. Это позволяет легко измерить каждый фактор изменения прибыли - объем производства и чистую выручку от реализации, цену продукции, работ и услуг, влияние постоянных и переменных расходов.

Также следует отметить, что на предприятие "Mark formelle Uzbekistan", используя вышеперечисленные показатели, регулярно изучается точка безубыточности (Z_n) в "Центре финансовой ответственности". Предлагаем рассчитать его в следующем порядке:

$$Z_n = \frac{Dx}{sp - ux}, \quad (6)$$

где sp - цена реализации единицы продукции;

ux - переменные затраты на единицу продукции;

Вышеуказанные экономические показатели позволят проанализировать по предприятию и его подразделениям объемы продукции, структуру постоянных и переменных затрат, формирование маржинального дохода и прибыли в точке безубыточности, и на этой основе усовершенствовать систему управления ее затратами и финансовыми результатами.

При анализе затрат и прибыли предприятия, конечно же, будут тщательно исследованы их изменения. В настоящее время с учетно-экономическими работниками предприятие «Mark formelle Uzbekistan» и учеными Ташкентского государственного экономического университета совместно работают над созданием практического пособия по «Аналізу расхождений». Именно «Анализ расхождений» направлен на контроль расходов и оптимизацию финансовых результатов. В процессе анализа эффективное управление деятельностью центра затрат может осуществляться только путем сопоставления фактических и плановых (потенциальных) затрат каждого отдела, продукта или операции центра затрат.

Так, по каждому центру ответственности, создаваемому предприятие «Mark formelle Uzbekistan», можно получить исчерпывающую информацию о расходах, доходах и прибылях, провести всесторонний анализ на основе полученной информации, изучить причины возникающих расхождений и влияние, позволяет устранить влияние факторов. Мы надеемся, что

перспективное определение прибыли и рентабельности в зависимости от изменения количества и цены продукции, постоянных и переменных расходов создаст большие возможности для укрепления финансового состояния предприятия.

Список литературы

1. Актуальные проблемы спорные и бесспорные // Бухгалтерский учет. - 1993. - № 2. - С.41-44.
2. Алборов Р.А. Оценка производственных запасов и исчисление себестоимости продукции в условиях рынка // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 1992. -№ II. - С.34-35.
3. Асеева С.В. Учет затрат и трансфертные цены // Бухгалтерский учет. 1991. - № 4. - С.29-33.
4. Баделин В.Ф. Предлагаем грядовую систему земледелия // Картофель и овощи. 1995. - 2. - С.4-5.
5. Бакаев А.С., Шнейдман Л.З. Современная постановка бухгалтерского учета на предприятии // Бухгалтерский учет. -1992. гё 10. - С.12-14; \$ 12. - С.4-6.
6. Бакаев А.С., Шнейдман Л.З. Учетная политика предприятия.- 2-е изд., перераб. М.: Бухгалтерский учет, 1995.
7. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник. 3-е изд., перераб. - М.: Финансы и статистика, 1995. - 288 с.